

**TURLI XIL SHAKILGA EGA BO'LGAN O'TKAZGICHLARDAN
ELEKTR TOKI O'TGANDA ULARNING ATROFIDA HOSIL
BO'LADIGAN MAGNIT MAYDONINI NAZARIY YO'L BILAN
XISOBLASH**

Abduraxmonov Asliddin Murtozayevich

Jizzax politexnika instituti

Fizika kafedrası, assistenti

asliddinabdurahmonov246@gmail.com

Boltayeva Surayyo Maqsad qizi

Jizzax politexnika instituti talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada turli xil shakilga ega bo'lgan o'tkazgichlar jumladan To'g'ri tokli o'tkazgichning magnit maydoni. Aylanma tokning magnit maydoni va Solenoidning magnit maydoni Bio-Savar-Laplas qonuni yordamida nazariy yo'l bilan xisoblandi.

Kalit so'zlar: Tok elementi, Bio-Saavar-Laplas qonuni, μ_0 -magnit doimiylik, μ -nisbiy magnit singdirvchanlik, \mathbf{r} -radius-vektor, Parma qoidasi. To'g'ri tokli o'tkazgichning magnit maydoni, Aylanma tokning magnit maydoni, Solenoidning magnit maydoni.

ANNOTATION: In this article, conductors of different shapes including The magnetic field of a direct current conductor. Magnetic field of alternating current and magnetic field of solenoid It was calculated theoretically using the Bio-Savar-Laplace law.

Keywords: Case element, Bio-Saavar-Laplace law, μ_0 - magnetic constant, μ -relative magnetic susceptibility, \mathbf{r} -radius vector, Parma rule, The magnetic field of a direct current conductor, Magnetic field of alternating current, The magnetic field of the solenoid.

Dastlab, alohida tok elementi hosil qilgan magnit maydon induksiyasini topadigan formulani keltirib chiqarish kerak. Bu yerda izolyatsiyalangan tok elementlari orqali tajribadan keyin, cheksiz uzunlikdagi turli shakldagi o'tkazgichlarning hosil qilgan magnit maydonini tahlil qilish orqali bilvosita magnit induksiyasini aniqlanadigan formulani topishga harakat qilamiz. Bu masalani Bio-Saavar-Laplas qonuni ham deb ataladi va XB sistemasida quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \left[\frac{Idl\vec{r}}{r^3} \right] \quad (1)$$

Bu formulada \mathbf{r} -radius-vektor bo'lib, tok elementi $I dl$ dan vektor \vec{B} aniqlanayotgan maydon nuqtasiga o'tkazilgan yo'nalishdagi masofani bildiradi (1-rasm). $\mu_0=4\pi*10^{-7}$ Gn/m -magnit doimiylik, μ -nisbiy magnit singdirvchanlik. $d\vec{B}$ vektorining moduli uchun, (1) ga asosan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2} \quad (2)$$

Bu yerda α - tok elementi $I dl$ bilan, radius-vektor \mathbf{r} orasidagi burchak, \vec{B} vektorning yo'nalishi vektor ko'paytma $[Idl \cdot \mathbf{r}]$ yo'nalishi bilan mos keladi va Parva qoidasi bilan aniqlanadi.

Ma'lumki, $d\vec{B}$ kattalik faqat masofa r ga bog'liq bo'lmasdan, α

1-rasm

burchakka ham bog'liqdir, agar $\alpha=0$ bo'lsa, magnit induksiyasi nolga teng va α ning $\pi/2$ ga yaqinlashishi bilan U oshadi.

Superpozitsiya prinsipini qo'llab Bio-Saavar-Laplas qonuni orqali har qanday tokli o'tkazgichning magnit maydonini hisoblash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

To'g'ri tokli o'tkazgichning magnit maydoni

Qandaydir yupqa tokli o'tkazgich to'g'ri qismga ega bo'lsin. Ana shu to'g'ri chiziqli qism hosil qilgan magnit maydon induksiyasini hisoblaymiz.

Bio-Savar-Laplas qonuni bo'yicha C nuqtada o'tkazgichning elementar qismi dl tomonidan hosil qilingan magnit induksiya (2-rasm) quyidagiga teng:

$$dB = \mu\mu_0 \frac{Idl \sin \alpha}{4\pi r^2} \quad (3)$$

Mazkur holda C nuqtada vektor perpendikulyar yo'nalgan. Xuddi shunday yo'nalishga o'tkazgichning boshqa elementlari hosil qilgan magnit induksiya vektori ham ega bo'ladi. Bu esa (3) dagi vektorni yig'indi algebraik ifoda bilan almashtirishga imkon beradi **2-rasm**.

Shunday qilib, C nuqtada l tokli o'tkazgich tomonidan hosil qilingan yig'indi induksiyaning topish uchun (3) ifodaning yig'indisini olish kerak, yoki integrallash kerak. Buning uchun r va dl ni α o'zgaruvchi orqali

ifodalaymiz. Rasmdagi ANC uchburchakdan

$$NC = r = \frac{r_0}{\sin \alpha}, \quad (4)$$

Bu yerda r_0 – C nuqtadan o'tkazgich yo'nalishiga tushirilgan perpendikulyarning uzunligi.

MNK uchburchakdan quyidagini topamiz

$$dl = \frac{MK}{\sin \alpha} \quad (5)$$

dl juda kichik bo'lgani uchun, $CM=CK=r$ deb olish mumkin. Shuning uchun

$$MK = r d\alpha = \frac{r_0}{\sin^2 \alpha} d\alpha \quad (6)$$

r va dl ning qiymatlarini (3) formulaga qo'ysak,

$$dB = \mu_0 \mu \frac{I \sin \alpha}{4\pi r_0} d\alpha \quad (7)$$

C nuqtada l uzunlikdagi tokli o'tkazgichning hosil qilgan magnit maydon induksiyasi quyidagicha bo'ladi:

$$B = \int_{\alpha_2}^{\alpha_1} \mu \mu_0 \frac{I \sin \alpha}{4\pi r_0} d\alpha = \mu \mu_0 \frac{I}{4\pi r_0} \int_{\alpha_2}^{\alpha_1} \sin \alpha d\alpha, \quad (8)$$

Bu yerda α_1 va α_2 - o'tkazgich boshlang'ich va oxirgi uchlaridan C nuqtaga o'tkazilgan radius-vektorlar bilan o'tkazgichning yo'nalishi orasidagi burchaklar.

Keyingi ifodani integrallasak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$B = \mu \mu_0 \frac{I}{4\pi r_0} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2), \quad (9)$$

Agar o'tkazgich cheksiz uzun bo'lsa ($l \rightarrow \infty$), u holda $\alpha_1 \rightarrow 0, \alpha_2 \rightarrow 180^\circ$ bo'ladi. U vaqtda $(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) \rightarrow 2$. U holda formula (9) quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$B = \mu \mu_0 \frac{I}{2\pi r_0} \quad (10)$$

Aylanma tokning magnit maydoni

Yopiq tokli o'tkazgichning magnit moment vektorini \vec{P} orqali ifodalash qulaydir, uning kattaligi yassi kontur bo'lgan holda tok kuchi I ning kontur yuzasi S ga ko'paytmasiga teng bo'ladi:

$$\vec{P} = I * S \quad (11)$$

Uning yo'nalishi kontur tekisligiga perpendikulyar bo'lib, Parma qoidasi bilan bog'lagandir. Agar Parma dastasini tok yo'nalishi bilan aylantirsak, uning ilgarilanma harakati \vec{P} vektorning yo'nalishini aniqlaydi (3-rasm).

Endi aylana ko'rinishdagi tokli kontur hosil qilgan magnit induksiyasini topamiz, soddalik uchun kontur o'qida yotgan nuqtani

qaraymiz. O'ramning radiusini R bilan, tok kuchini I bilan, o'ram tekisligidan maydon qaralayotgan nuqtagacha bo'lgan masofani r bilan belgilaymiz.

3-rasm

Alohida tok elementi Idl tomonidan hosil qilingan induksiya vektori $d\vec{B}$, (4-rasm) ga asosan tok elementi va uni kuzatish nuqtasi bilan qo'shuvchi kesma hosil

qilgan tekislikka perpendikulyar bo'ladi. $d\vec{B}$ vektorning absolyut qiymati

$$dB = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi(r^2 + R^2)},$$
 tok elementidan kuzatish nuqtasigacha bo'lgan masofa $\sqrt{r^2 + R^2}$

ga teng, $\sin \alpha = 1$, chunki $\alpha = \pi/2$ ga teng. Ko'rsatish mumkinki, barcha o'ram

elementlari tomonidan hosil qilingan vektorlar $d\vec{B}$ konus toki bo'yicha joylanadi

(4.b rasm). Bu vektorlarni qo'shish uchun ulardan har birini ikkita tashkil etuvchi:

$d\vec{B}_{\parallel}$ kontur o'qiga parallel va $d\vec{B}_{\perp}$ o'qqa perpendikulyar tashkil etuvchilar

yig'indisidan iborat bo'ladi (4.a- rasm). Qo'shilganda $d\vec{B}_{\perp}$ tashkil etuvchilar o'zaro

bir birini yo'qotadi, chunki $d\vec{B}_{\perp}$ va $d\vec{B}_{\perp}$ bir biriga diametral qarama-qarshi bo'lgan

tok elementlari Idl va Idl kattaligi jixatidan teng va yo'nalishi jihatidan qarama-

qarshidir (4.b rasm).

Shunday qilib, izlanayotgan vektor \vec{B} barcha \vec{B}_{\parallel} lar yig'indisi orqali aniqlanadi, demak, u o'ram o'qi bo'yicha yo'naladi va $B = \int \alpha dB_{\parallel}$ kattalikka ega

bo'ladi. $d\vec{B}_{\parallel}$ kattalikni uchburchaklarning o'xshashligidan hisoblash mumkin:

$$\frac{dB_{\parallel}}{B} = \frac{R}{\sqrt{r^2 + R^2}},$$
 bundan $dB_{\parallel} = B \frac{R}{\sqrt{r^2 + R^2}} = \frac{\mu_0 Idl}{4\pi} \frac{R}{(r^2 + R^2)^{3/2}}$. Bu ifodani o'ramning

barcha elementlari orqali integrallasak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$B = \int dB_{\parallel} = \int \frac{\mu_0 Idl}{4\pi} \frac{R}{(r^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(r^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I 2\pi R^2}{4\pi (r^2 + R^2)^{3/2}} \quad (12)$$

4-rasm

$I\pi R^2 = P$ - o'ramning magnet momentini hisobga olib, oxirida quyidagiga ega bo'lamiz:

$$B = \frac{2\mu_0 P}{4\pi(r^2 + R^2)^{3/2}} \quad (13)$$

Bu formuladan kelib chiqadiki, maydon kontur markazida ($r=0$) maksimal bo'lib, masofa oshishi bilan kamayib boradi.

Juda uzoqda joylashgan nuqtalar uchun R^2 ni r^2 ga nisbatan tashlash mumkin, natijada quyidagi taqribiy formulani olamiz:

$$B = \frac{2\mu_0 P}{4\pi r^3} \quad (14)$$

Ko'rsatish mumkinki, bu formula istalgan shakldagi kontur uchun o'rinlidir.

Solenoidning magnet maydoni

Solenoid deb, juda ko'p sondagi bir biriga zich qilib o'ralgan tokli o'tkazgichlardan iborat bo'lgan silindrik g'altakka aytiladi. Solenoidni bir xil radiusli ketma-ket ulangan aylanma toklar sistemasi deb ham qarash mumkin.

5-rasm

Solenoiddan tok o'tganda hosil bo'lgan magnet maydoni (5 v-rasm)da ko'rsatilgan. solenoidning magnet maydoni induksiyasi va kuchlanganligini Bio-Savar -Laplas qonuni orqali hisoblash ancha murakkabdir. Bio-Savar-Laplas

qonunidan foydalanib solenoid ichidagi magnit maydon induksiyasini topish formulasini keltiramiz. Solenoid uzunligi uning diametridan juda katta bo'lgan holda solenoid ichidagi yoki o'qidagi nuqtadagi magnit maydon induksiyasi quyidagiga teng:

$$B = \mu\mu_0 \frac{IN}{l} = \mu\mu_0 In \quad (15)$$

Bu yerda I – g'altakdagi tok kuchi, l – g'altak uzunligi, N – o'ramlar soni, $n = \frac{N}{l}$ - g'altak uzunligiga to'g'ri keluvchi o'ramlar soni.

Magnit maydon kuchlanganligini hisoblashning juda ko'p usullari mavjud. Masalan, vektor potensial usuli, to'la tok usuli, Gauss usuli va hakoza. Bu usullardan biz tegishli joylarda foydalanamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Вонсовский С.В. «Магнетизм». – М.: Наука, 1971 – 1032с,
2. Тейлор К. , Дарби М. «Физика редкоземельных соединений».-М.: Мир, 1974 – 374с.
3. Белов К.П. , Велянчикова М. «Редкоземельные ферромагнетики и антиферромагнетики». –М.: Наука, 1985 – 320с.
4. Тейлор К. Интерметаллических соединений редкоземельных металлов. – М.: Мир, 1974 – 374с.